

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Койилова Мехринисо

Доцент Бухарского государственного
педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14592093>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 28- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 31- Dekabr 2024 yil

KEYWORDS

В настоящее время в отечественной системе образования идет процесс модернизации, переход от знаниевого подхода к компетентностному, в контексте которого образование должно быть ориентировано на результат.

ABSTRACT

С позиции компетентностного подхода здоровье есть способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию. Ценность такого подхода, прежде всего, в том, что здоровье выступает не как результат влияния внешних условий и сопротивления им, а как проявление внутренней созидательной активности, творчества в процессе жизнедеятельности. Следовательно, здоровье можно рассматривать как целевой ресурс личности, которым можно управлять. У здоровья, как ресурса, должен быть определенный базис. В его роли выступает здоровьесозидающий потенциал.

В настоящее время в отечественной системе образования идет процесс модернизации, переход от знаниевого подхода к компетентностному, в контексте которого образование должно быть ориентировано на результат.

С позиции компетентностного подхода здоровье есть способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию. Ценность такого подхода, прежде всего, в том, что здоровье выступает не как результат влияния внешних условий и сопротивления им, а как проявление внутренней созидательной активности, творчества в процессе жизнедеятельности. Следовательно, здоровье можно рассматривать как целевой ресурс личности, которым можно управлять. У здоровья, как ресурса, должен быть определенный базис. В его роли выступает здоровьесозидающий потенциал.

В этой связи одна из главных задач современной школы – помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового образа жизни (ЗОЖ) для современного человека, сформировать ответственное отношение к собственному здоровью [1-4]. Для этого учащиеся должны осознать и, главное, принять для себя основные принципы ЗОЖ, а это возможно только в результате целенаправленной совместной работы педагогов, родителей и самого ребёнка. В контексте модернизации образования одной из центральных выступает идея здоровьесозидания, которая ориентирует учащихся

на конструирование собственного здоровья на основе механизмов личностной самоактуализации и самореализации.

Основными идеями педагогической основы здоровьесозидающей функции образования являются[3]:

1) здоровьесозидающая функция образования интегрирует здоровьесберегающую, здоровьесформирующую, здоровьеразвивающую интенциональность образования;

2) в качестве теоретико-методологической основы моделирования индивидуальной программы здорового образа жизни учащихся выступают принципы здоровьесозидающего образования и тип валеологической установки, характер которой определяет базовые стратегии личности в отношении своего здоровья (конструктивные – здоровьесберегающие, здоровьесозидающие и деструктивные, направленные на разрушение своего здоровья);

3) зависимость между типом доминирующего мотива и типом валеологической установки в отношении индивидуального опыта здоровьесбережения, здоровьесозидания, здоровьесформирования и здоровьеразвития определяется следующим: в основе построения индивидуальной программы здорового образа жизни лежит доминирующий мотив, с которым связан уровень активности личности в отношении своего здоровья и уровень индивидуальной системы ценностей, обеспечивающих актуализацию ресурсов личности в ходе построения индивидуальных программ оздоровления;

4) реализация здоровьесозидающей функции образования возможна через проектирование векторно-контекстуальной модели развития здоровьесозидающего потенциала личности, которая учитывает особенности актуализации ее ресурсного потенциала в направлении трех базовых компонентов-векторов: метакогнитивные способности, аффективная атрибуция и валеологическая установка, а также основные динамические свойства здоровьесозидающего потенциала в различные периоды онтогенеза и контекст, в котором формируется здоровьесозидающая личностная позиция;

5) в качестве основных показателей сформированности культуры здоровья у учащихся выступают:

- а) уровень духовно-нравственного развития;
- б) уровень развития когнитивной сферы;
- в) уровень развития саногенного мышления;
- г) оценка здоровьесберегающей деятельности и поведения;
- д) уровень эстетического развития;
- е) уровень развития способности к оздоравливающему общению;
- ж) уровень развития способности к трансляции лучших традиций здоровья;
- з) уровень творческого развития;

6) эффективность реализации здоровьесозидающей функции образования оценивается на основе сформированности показателей культуры здоровья и выявления степени выраженности у учащихся такого интегрального показателя, как здоровьесозидающая личностная позиция;

В педагогической науке принято выделять следующие функции образования: нормативная, развивающая, регулирующая, воспитывающая, социализирующая и др.

Здоровьесозидающая функция характеризуется таким способом реализации всех компонентов обучения, воспитания и развития в их единстве, которая обуславливает здоровьесозидающую деятельность субъектов образовательного процесса, целенаправленно обеспечивающую достижение планируемого уровня здоровья педагогов и учащихся и формирование у них здоровьесозидающей личностной позиции.

Таким образом, здоровьесозидающая функция образования заключается в формировании у субъектов образовательного процесса опыта здоровьесозидающей деятельности и мотивации к активному поиску оптимальных стратегий, направленных на актуализацию своего здоровьесозидающего потенциала и организацию собственного здорового образа жизни.

Следует отметить, что негативные результаты образования можно преодолеть путем формирования у ребенка ответственного отношения к самому себе: к своему телу, душе и разуму на уровне готовности к здоровьесозидающей деятельности. Эта готовность должна складываться из потребности (хочу) быть здоровым; из способности (могу) строить отношения с самим собой и окружающим миром; и решимости (буду) жить по природосообразным законам. Целесообразно переосмыслить учебно-воспитательный процесс с позиции здоровьесозидания. Для этого все педагоги должны владеть технологиями формирования у школьников опыта сохранения, укрепления и приращения здоровья, стать учителями здоровья.

Таким образом, стратегию реализации здоровьесозидающей функции современного образования можно сформулировать следующим образом: от овладения основными навыками образовательной деятельности, через самопознание, смыслотворчество и самосовершенствование – к самоопределению в отношении к здоровью, выработке здоровьесозидающей личностной позиции и освоению индивидуальных технологий оздоровления.

Для понимания семантики категории «здоровье» важно проанализировать различные подходы к феноменологии здоровья человека:

1) понятие «здоровье», как область человеческой культуры, включает в себя в единстве три составляющие:

тело, душу и разум, следовательно, здоровье – это совокупность культуры физической (способности управлять своими движениями, своим телом);

культуры физиологической (способности управлять физиологическими процессами в организме и наращивать их резервную мощь); культуры психической (способности управлять своими ощущениями, чувствами, эмоциями);

культуры интеллектуальной (способности управлять своими мыслями); культуры духовной (способности управлять своей ценностно-смысловой сферой и реализовать жизненные устремления, связанные с духовным самосовершенствованием);

2) здоровье человека – это результат его собственной деятельности;

3) уровень здоровья определяется запасом, объемом жизненных сил человека, путь здоровья – это путь накопления, сохранения и усиления жизненных сил;

4) здоровье – это уровень адаптивных возможностей организма, его способности адекватно реагировать на внешние воздействия и приспосабливаться к возникающим условиям проживания, это степень устойчивости жизненных сил человека в изменяющихся условиях (экологических, социальных и др.);

5) здоровье каждого человека находится в зависимости от здоровья окружающих его людей;

6) система массового образования является одним из механизмов здоровьетворения ребенка и в целом человечества, ибо почти каждый человек связан с ней всю свою жизнь: когда учится сам, когда учатся его дети и когда учатся его внуки;

7) здоровье есть результат воспитания, а не только лечения, и основным средством научения здоровому образу жизни является образовательная деятельность.

На основе анализа указанных выше подходов выявлена сущностная характеристика здоровья как педагогического феномена, представляющего собой многомерное интегральное личностное образование, в котором отражается уровень культуры отношения личности к окружающему миру во всем многообразии его проявлений, которое детерминируется степенью усилий человека в наращивании своих жизненных сил и обеспечивает формирование устойчивых моделей здоровьесозидающего поведения и деятельности, направленных на гармонизацию его отношений с самим собой, и рассматривается как определяющее условие в формировании готовности субъектов образовательного процесса к здоровьесозидающей деятельности.

Термин «творение» употребляем в значении *«созидание»* и трактуем как *деятельное, процессуальное явление, сопряженное с самоактуализацией и формированием здоровьесозидающей личностной позиции.*

Важными компонентами здоровьесозидающей деятельности являются: саморефлексия (состояния тела, духа и интеллекта); самоцелеполагание (обнаружение нового «Я» самого себя); самопрограммирование (разработка последовательности своих действий по осуществлению себя и поиск ресурсов в себе); самореализация (осуществление процесса выхода на новый образ «Я»).

Учитель может оказать существенное влияние на здоровье учащихся, если в его функции будет входить задача стимулировать детей к здоровью, т.е. умение помогать детям его сохранять, поддерживать, укреплять и наращивать в доступных для них пределах, что является актом человеческой культуры.

В результате поиска эффективных способов преодоления негативного воздействия образовательной деятельности на здоровье учащихся и учителей мы пришли к выводу, что одним из современных средств, обеспечивающим улучшение здоровья учащихся и учителей, является изменение системы взаимоотношений, в которые они вступают в процессе педагогического взаимодействия.

В этой связи при реализации здоровьесозидающей функции образования уделили большее внимание *содержательно-функциональным принципам*, в которых общие и частные методологические принципы конкретизируются в соответствии с его содержательной и функциональной спецификой[3]:

- принцип холистического подхода к здоровью, требующий учета всех его составляющих (физического, психического, духовного, социального здоровья), а также всего многообразия факторов, оказывающих на него влияние, при разработке содержания образования;

- принцип аксиологической направленности, обеспечивающий формирование в процессе образования ценностного отношения к здоровью, т.е. осознание его как индивидуальной, личностной и социальной ценности, и на основе этого – ответственного отношения к нему, которое выражается в признании, что здоровье человека – это его долг перед собой и обществом;

- принцип акцентуализации деятельностного здоровьесозидания, обуславливающий необходимость формирования в процессе образования систематизированных представлений о практических способах здоровьесозидания и готовности к их регулярному использованию в целях формирования здоровьесозидательной личностной позиции;

- принцип единства образования и самодиагностики здоровья, в соответствии с которым образование ориентирует обучающегося на саморегуляцию здоровьесозидательной деятельности;

- принцип резонансного подхода к организации здоровьесозидательной образовательной деятельности, ориентированный на то, что стимулы, релевантные потребностям или ценностям личности, воспринимаются правильнее и быстрее, чем не соответствующие им;

- принципы здоровьесозидательного мышления, определяющие конструктивно-позитивное отношение человека к миру, обеспечение здоровьесозидательной личностной позиции (принцип самостоятельности; принцип последовательности; принцип взаимозависимости; принцип автономности; принцип взаимообусловленности; принцип постепенности и систематичности);

- принципы здоровьесозидательного поведения, дающие возможность человеку чувствовать себя комфортно в реальности, живя в гармонии и согласии с разными людьми и миром в целом (принцип взаимообозрения; принцип одобрения; принцип согласия; принцип позитивной речевой установки; принцип личностного обращения; принцип взаиморазвития; принцип безусловной любви).

Здоровьесозидательный потенциал – это совокупность условий для поддержания и укрепления личностью, человеком как субъектом собственного целостного здоровья. К *внутренним условиям* здоровьесозидательного потенциала можно отнести:

- а) физические (физиологические) факторы, такие как наследственность и существующий уровень эффективности функционирования организма;

- б) психологические компоненты – знания, мотивация и стремления, установки субъекта в области здоровья.

Внешние условия включают в себя социокультурные факторы, которые также можно разделить на две подгруппы:

- а) факторы материальной среды (воздействия или условия для укрепления здоровья: спортивные сооружения и пр.);

- б) общественная идеология, ориентированная здоровьесозидательно, нейтрально или даже негативно по отношению к здоровью.

В соответствии здоровьесозидающей функции образования, в основе которой лежат принципы здоровьесотворящего образования, можно констатировать, что установка на здоровье не появляется у человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического воздействия, поэтому в структуре здоровьесозидающего обеспечения жизнедеятельности особое значение приобретает воспитательный компонент, сущность которого состоит в «обучении здоровью с самого раннего возраста». В этой связи вести детей по пути здоровья должен тот, кто, *во-первых*, понимает, что такое здоровье; *во-вторых*, сам, на собственном примере демонстрирует деятельность, имеющую здоровьесозидающую направленность; *в-третьих*, сможет помочь ребенку строить свою собственную, соответствующую его индивидуальности, траекторию здорового образа жизни. Такой личностью, способной взять на себя ответственность за формирование у детей готовности к здоровьесозидающей деятельности, может стать педагог, при условии организации необходимого профессионального совершенствования.

Необходимость формирования у учителей здоровьесозидающей личностной позиции обуславливается также низким уровнем их собственного здоровья. Поэтому ведущей целью профессионально-педагогической подготовки студентов, а также аналогичной переподготовки работающих учителей является формирование у них культуры здоровья, которая может выступать в качестве инструмента управления их собственным здоровьем и здоровьем своих воспитанников.

Достижение данной цели обеспечивается в процессе решения трех фундаментальных задач:

- 1) овладения культурным наследием человечества в области здоровья;
- 2) распредмечивания этого опыта как условия укрепления собственного здоровья;
- 3) практического овладения способами организации здоровьесотворящего образования в современной школе как условия сохранения, поддержания, укрепления и приращения здоровья учащихся.

Названная функция образования предусматривает максимально возможную в современных условиях организацию здоровьесозидающего педагогического процесса в школе, содержанием которой является, *во-первых*, введение в учебный план всех ступеней школы элективного курса «Здоровье человека», направленного на реализацию здоровьесозидающей функции образования, то есть на формирование у школьников культуры отношения к своему здоровью как условию их полноценной самореализации в жизнедеятельности, и, *во-вторых*, реализация системы мер, способствующих актуализации здоровьесозидающего потенциала у детей и учителей на каждом уроке и обеспечивающих здоровьесозидающий характер их деятельности.

2. Реализация здоровьесозидающей функции образования возможна при построении системы здоровьесотворящего образования, в условиях современной общеобразовательной школы организация здоровьесотворящего образования должна осуществляться на основе:

- 1) принятия всеми субъектами образовательного процесса (учителями, учащимися, а также родителями учащихся) здоровья как приоритетной ценности человеческой жизни;

2) формирования у учащихся и учителей компетентности в вопросах формирования здоровьесозидающей личностной позиции;

3) включения учащихся и учителей в активную здоровьесозидающую деятельность в учебное и внеучебное время;

4) развития здоровьесозидающего потенциала у учащихся и учителей;

5) внедрения в образовательный процесс педагогических технологий, обеспечивающих сохранение, укрепление, формирование и приращение здоровья его субъектов;

6) организации образовательного процесса на основе реализации принципов здоровьесозидающего образования;

7) включения субъектов образовательного процесса в рефлексивную деятельность, обеспечивающую возможность управления здоровьем как личностным ресурсом.

На основании изучения проблемы можно сделать следующие выводы:

1. Сущность здоровьесозидающей функции образования заключается в следующем:

- в разработке содержательно-процессуальных основ формирования здоровьесозидающей личностной позиции субъектов образовательного процесса;

- в выявлении психолого-педагогических детерминант, оказывающих влияние на мотивационно-ценностное отношение к здоровью у субъектов педагогического процесса;

- в определении показателей сформированности культуры здоровья субъектов педагогического процесса, их готовности к здоровьесозидающей деятельности и выраженности у них здоровьесозидающей личностной позиции.

Литература:

1. Маджуга А.Г. Здоровьесозидающее образование. – Уфа: РИО РУМНЦ, 2008. – 389 с.
2. Исабаева М.М. Теоретические основы формирования навыков здорового образа жизни у учащихся //Современные инновации Международная научно-практическая конференция “Современные инновации в эпоху глобализации: теория, методология, практика”. Москва, 2016. №9. С.16-20.
3. Николаева И.С. Формирование здорового образа жизни на уроках биологии. <https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/06/13>.
4. Чумаков Б. Н. «Основы здорового образа жизни». Москва. «Педагогическое общество России», 2004г.
5. Mekhriniso KOYILOVA. The need for professional competence development in the training of senior nurses. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Journal home page: <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>
6. . Khoyilova Mekhriniso Djuraevna MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN ISSN 2694-9970 Middle European Scientific Bulletin, VOLUME 17 Oct 2021 Copyright (c) 2021 METHODS OF FORMATION OF POSITIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS.
7. Koilova, M. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN THE TRAINING OF SENIOR NURSES THROUGH THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL MOBILITY. Евразийский журнал академических исследований, 3(9), 137- 141.

8. . Койилова, М. Д. (2020). ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ. In Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 8, pp. 164-167). Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro.
9. . Койилова, М. Д. (2018). Сияняк обыкновенный, итальянский. Биология и интегративная медицина, (9), 117-121.
10. . QURBONOVA, G., & KOYILOVA, M. DEVIANT XULQLI O 'SMIRLARNI MEHNAT VOSITASIDA TARBIYALASH. EDAGOGIK AHORAT, 102.
11. Koilova , M. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN THE TRAINING OF SENIOR NURSES THROUGH THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL MOBILITY. Евразийский журнал академических исследований, 3(9), 137-141. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/20623> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8371586>

